

SAYFI SAROYINING “GULISTON-BIT TURKIY” ASARI POETIKASI

Hazratqulova Shohsanam Sharofiddinova

ToshDO‘TAU O‘zbek filologiyasi fakulteti, 2-kurs

sharofiddinovnashohsanam@gmail.com, +998912390813

Ilmiy rahbar: fil.fan.dok., prof. Dilnavoz Yusupova

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbek mumtoz adabiyotining iste’dodli vakillaridan biri, [Xorazm](#) yaqinidagi [Qamishli](#) qishlog‘ida tug‘ilgan Sayfi Saroyi qalamiga mansub Sa’diy Sheroziyning “Guliston” asarining erkin tarjimasini bo‘lgan “Guliston-bit turkiy” asari tarkibida uchrovchi she’r turlari fard, qit’a, ruboiy, masnaviy, g‘azallar poetik jihatdan o‘rganilgan. Ayrim she’riy parchalar ilmi aruz, ilmi badiiy, ilmi qofiya asosida tahlil qilingan. Sayfi Saroyi poetikasining o‘ziga xos jihatlari tadqiq etilgan va xulosalar chiqarilgan.

Kalit so‘zlar: Sa’diy Sheroziy, fard, ruboiy, dubaytiy, qit’a, masnaviy, g‘azal, ilmi badiiy, ilmi aruz, ilmi qofiya.

Abstract. In this article, the poetics of Saifi Saroi's work "Guliston-bit Turki" is studied. Some pieces of the poem were analyzed based on the science of aruz, the science of art, and the science of rhyme. Peculiarities specific to the poetics of Saifi Saroi have been researched and conclusions drawn.

Keywords: Saadi Shirozi, fard, rubai, dubayti, qita, masnavi, ghazal, artistic science, aruz science, rhyme science.

KIRISH

Sayfi Saroyi XIV asrda yashab ijod qilgan turkiy adabiyot vakillaridan biridir. U adabiyotimizda shoir va tarjimon sifatida o‘z o‘rniga ega. Manbalardan ma’lum bo‘lishicha, Sayfi Saroyi 1321 yilda Qamishli yurtida tug‘ilgan. Qamishli-Xorazmdagi qishloqlardan birining nomi. Ammo u nom Volga bo‘yida ham ko‘p uchraydi. U Qamishlidan bilimni oshirish uchun Saroyga keladi. Saroy-Oltin O‘rda davlatining

poytaxtidir. Muhammad ibn Arabshohning yozishicha, «Saroy tutgan o‘rni va xalqining juda ko‘p bo‘lishi bilan eng katta shaharlarning birisi edi. U fan markaziga aylandi. Oz vaqti ichida bu yerda ko‘plab atoqli, mashhur kishilar to‘plandi». Ular orasida Qutbiddin ar-Roziy, Ma’sud Taftazoniy, Kamoliddin at-Turkmaniy, Hofiz ibn Bazzoziylar bor edi. Shuningdek, mashhur shoir Kamoliddin Xo‘jandiyning ham XIV asr oxirlarida Saroyda yashab ijod etganligi yaxshi ma’lum. Shoir shu yerda yashab turgan davrida «Saroyi» degan taxallusini olgan. Sayfi uning ismi bo‘lib, «Qilich» degan ma’noni bildiradi. (B.To‘xliyev. 9-sinf. 189-190-betlar).

Sayfi Saroyining yashab ijod qilib o‘tgan davri tarixda O‘zbekxon o‘g‘li Tinibek va Jonibeklarning hukmronligi davriga to‘g‘ri keladi. XIII asrdagi mo‘g‘ullar istilosi mamlakatni izdan chiqargan edi. Bu bosqin tufayli ko‘plab kishilar qirildi. Ko‘plab shoirlar o‘zga yurtlarga ketib qoldi. Sayfi Saroyi ham shulardan biri edi. Demak, Sayfi Saroyi Movarounnahrda, Oltin O‘rda davlatining poytaxti Saroyda yashab ijod qilgan. Misr va Turkiyada ham yashagan. «Guliston bit-turkiy» kitobidagi ba’zi misralar shoirning Misr maliklaridan birining xizmatida bo‘lganligi, qarib qolganligi tufayli o‘z vataniga ketish uchun malikdan ruxsat so‘raganidan dalolat beradi. Adib taxminan 1396 yilda vafot etgan. Undan bizgacha bir qancha g‘azal, qasida, qit‘a, ruboiylar, “Suhayl va Guldursun” dostoni, “Sinbondnoma” va Sa’diy Sheroziyning “Guliston” asarining erkin tarjimasini “Guliston-bit turkiy” yetib kelgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Hozir poetik jihatdan tahlil qilmoqchi bo‘lganimiz “Guliston bit-turkiy” asarining jahon bo‘yicha birdan-bir nusxasi Leyden universitetining kutubxonasida saqlanmoqda. Bu qo‘lyozmaning fotonusxasi Moskva va Toshkentda ham saqlanadi. Biz ushbu maqola uchun Sayfi Saroyining 1968-yil G‘afur G‘ulom nashriyoti tomonidan nashr etilgan “Sherlar. Guliston” kitobini asosiy manba sifatida tanlab oldik. Bu manba nisbatan to‘liq bo‘lib, 1986-yil nashr qilingan “Guliston bit-turkiy” kitobidan farqli o‘laroq muqaddima qismi ham mavjud. Lekin kitob matnidagi ayrim kamchiliklarni to‘ldirish uchun 1986-yilgi nashriga ham murojaat qilindi. Asarni

asosan professor Dilnavoz Yusupovning “Aruz va mumtoz poetika”, aruzshunos olim Anvar Hojiahmedovning “Aruz nazariyasi asoslari” kitoblaridagi ma’lumotlarga tayangan holda tahlil qilindi. Har bir she’r ilmlar uchligi ya’ni ilmi aruz, ilmi badiiy, ilmi qofiya asosida ko’rib chiqildi.

NATIJALAR

Asar Sa’diy “Guliston”ining asosiy mag’zini saqlagan holda Sayfi Saroyi tomonidan o’z zamonasi ruhiga mos yangi hikoyatlar, qit’a va baytlar bilan to’ldirilib, turkiy tilga o’girilgan. Kitob 8 bobdan iborat. Har bir bobda hikoyatlardan so’ng mav’iza mazmunidagi she’riy parchalar mavjud. Bunda shoirning Qur’oni Karim oyatlariga, hadislariga hamda masallarga murojaati masnaviy, to’rtlik, qit’a yoxud yolg’iz bayt(fard)lar ko’rinishida hikoyatdagi mulohazalarini tasdiqlash uchun xizmat qilgan. Shuningdek, asosan, oxirgi 8-bobda keltirilgan nasriy hikmat va nasihatlarining nazmiy varianti ham bo’lib kelgan. Asarda keltirilgan she’rlarning umumiy hajmi 993 bayt(1986 misra)dan iborat. Quyida asarda qo’llanilgan janrlar soni va o’rnini jadval ko’rinishida keltiramiz:

1-jadval

T/r	She’riy parcha turi	Miqdori	Keltirilish o’rni
1.	Fard	134	Barcha boblarda
2.	Ruboiy	39	1-2-3-4-5-6-8-boblarda
3.	Masnaviy	39	Barcha boblarda
4.	Qit’a	202	Barcha boblarda
5.	G’azal	5	1-2-boblarda
6.	Qofiyasiz she’r	2	2-

Dastlab, kitobda keltirilgan 134 ta fardning ayrimlarini poetik jihatdan tahlil qilamiz:

Zulm etib zolim malik mulkin yiqar, (a)

Zohidi nodon diyonatdan chiqar. (a)

2-jadval

Zul	m+e	tib	zo	lim	ma	lik	mul	kin	yi	qar
-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-
Zo	hi	di	no	don	di	yo	nat	dan	chi	qar
-	v	-	-	-	V	-	-	-	V	-

Baytning afoyli foilotun/foilotun/foilun va taqti'si (-V--/-V--/-V-). Demak ushbu fard aruz tizimining Ramali musaddasi mahzuf vazniga tegishli. Ko'rinib turibdiki, 1-bo'g'indan ikkinchi bo'g'inga o'tish jarayonida vasl hodisasi yuz bergan. Baytni Ilmi badiiy ya'ni ilmlar uchligining ikkinchisiga tayangan holda tahlil qiladigan bo'lsak, zulm-zolim, malik-mulk so'zlarida ishtiyoq (ar. Bir so'zdan boshqa so'z hosil qilish) hamda zohid va nodon so'zlarida tazod (ar. Zid qo'yish, qarshilantirish) san'atlari mavjudligi aniq bo'ladi. Endi esa fardni ilmlar uchligining uchinchi ilmi qofiyaga tayanib ko'rib chiqadigan bo'lsak, qofiyaning o'zak tarkibiga ko'ra a-a tarzida qofiyalangan yiqar va chiqar qofiyadosh so'zlari mujarrad qofiya hisoblanadi. Tuzilishiga ko'ra esa muqayyad qofiyadir.

Sen eygu bo'l yomon desin xaloyiq, (a)

Yomon bo'lub senga yaxshi degincha. (b) (110-bet)

3-jadval

Se	n+ey	gu	bo'l	yo	mon	de	sin	xa	lo	yi
V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-
Yo	mon	bo'	lub	se	nga	yax	shi	de	gun	cha
V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-

Bu fardda ham birinchi va ikkinchi bo'g'in orasida vazn talabiga ko'ra vasl hodisasi yuz bergan. Baytning taqti'si (V---/V---/V--), afoyli esa mafoiylun/mafoiylun/fauvlunligidan ko'rinib turibdiki, bu fard aruz tizimining hazaji

musaddasi mahzuf vaznida yozilgan. Baytda she'riy san'atlardan ruju va yaxshiyomon so'zlarida tazod mavjud. Fard a-b shaklida qofiyalangan.

Asarda foydalanilgan yana bir janr ruboiy va ruboiyning sharq xalqlari adabiyoti va xalq og'zaki ijodida keng tarqalgan shakli dubaytiy hisoblanadi. Ularning soni 38tani tashkil qiladi. Hozir shunday dubaytiy hamda ruboiylardan bir nechtasini tahlil qilamiz:

Ayo mutrib, bu majlisda uning tinglar kishi yo'qtur, (a)

Seni bir yerda ikki kez kimersa ko'rmishi yo'qtur. (a)

Unungdan urkuban uchti yorilmish tom uza qushlar, (b)

Jahonda ko'p mug'anniylar va lekin bu ishi yo'qtur. (a) (108-bet)

4-jadval

A	yo	mut	rib	bu	maj	lis	da	u	ning	ting	lar	ki	shi	yo'q	tur
V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-
Se	ni	bir	yer	da	ik	ki	kez	ki	mer	sa	ko'r	mi	shi	yo'q	tur
V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-
u	nung	dan	ur	ku	ban	uch	ti	yo	ril	mish	To	mu	za	qush	lar
V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-
Ja	hon	da	ko'p	mu	g'an	niy	lar	va	le	kin	bu	i	shi	yo'q	tur
V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-

Ko'rinib turibdiki ushbu Dubaytiy a-a-b-a shaklida qofiyalangan. Qofiyalar "kishi", "ko'rmishi" va "ishi" so'zlari "i" raviy tovushi bilan tugallanganligi sababli tuzilishiga ko'ra muqayyad qofiyadir. O'zak tarkibiga ko'ra esa mujarrad qofiyani

hosil qilgan. Dubayti hazajning musammani solim(V---/V---/V---/V---) mafoiylun/mafoiylun/mafoiylun/mafoiylun bahrida yozilgan.

Doim yaqin ul do‘st menga bu jondan, (a)

Bu mushkilim ulki, men yiroqman andan. (a)

Kimga degayim, nechuk qilayim bilmon, (b)

Men bo‘yla yiroq ul yaqinroq jondan. (a) (101-bet)

5-jadval

Do	im	ya	qi	n+ul	Do‘st		me	nga	bu	jon	dan
-	-	V	V	-	-	V	V	-	-	-	-
Bu	mush	ki	li	m+ul	ki	men	yi	roq	man	an	dan
-	-	V	V	-	-	-	V	-	-	-	-
Kim	ga	de	ga	yim	ne	chuk	qi	la	yim	bil	mon
-	-	V	V	-	V	-	V	-	-	-	-
Men	bo‘y	la	yi	roq		ul	ya	Qin	roq	jon	dan
-	-	V	V	-	V	-	V	-	-	-	-

Qofiyalanish shakli a-a-b-a bo‘lgan ushbu ruboiyda “jondan”, “andan”, “jondan” qofiyadoshlarda raviy “n” va undan keyin kelgan d-vasl, a-nafoz, n-xuruj mutlaq qofiyani yuzaga keltirgan. Qofiyaning o‘zak tarkibiga ko‘ra esa mujarraddir. Faqatgina 2-misradan qofiyalangan “andan” so‘zidagi “a” qisqa unlisi bu jarayonga saktalik solib turibdi. 1-misra (--V/V--V/V---/-) maf’uvlu/mafoiylun/mafoiylun/fa’ hazaji musammani axrabi makfufi solimi abtar o‘lchovida yaratilgan bo‘lsa, 2-misra (--V/V---/V---/-)maf’uvlu/mafoiylun/mafoiylun/fa’ hazaji musammani axrabi solimi abtar o‘lchovidadir. 3-4-misralar --V/V-V-/V---/- maf’uvlu/mafoiylun/mafoiylun/fa’ hazaji musammani axrabi maqbuzi solimi abtar vaznida yaratilgan. Vazn talabiga ko‘ra 1-2-misralarda vasl hodisasi kuzatiladi. 1-misra 2-ruknda kelgan “yaqin” so‘zidagi “n” tovushi undan keyin turgan “ul” hijosiga, 2-misra “mushkilim” so‘zidagi “m” tovushi

ham o‘zidan keyinda kelgan “ul” hijosiga qo‘shib yuborilgan. 1-misradagi “do‘st” va 4-misradagi “yiroq” so‘zlarida o‘ta cho‘ziq hijo (-V) mavjud. Ruboiyda foydalanilgan “yiroq”, “yaqin” so‘zlari tazod badiiy san’atini yuzaga keltirgan.

Asarda keng foydalanilgan she’riy janrlardan biri bu qit’a bo‘lib, ularning soni 202 tani tashkil qiladi. Shulardan 185tasi 2 baytlik, 14tasi 3 baytlik, 1tasi 4 baytlik va yana 4 tasi 5 baytdan iborat.

Bu zamona zohidin ko‘r Ka’baga ortin berib, (a)

Yuz xaloyiqqa tutub doim qilur botil namoz. (b)

Zohid uldurkim, tavakkulning maqominda turub, (c)

Tunu kun qilgay ibodat, dam-badam uzru niyoz. (b) (105-bet)

6-jadval

Bu	za	mo	na	zo	hi	din	ko‘r	Ka’	ba	ga	or	tin	be	rib
-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-
Yuz	xa	lo	yiq	qa	tu	tub	do	im	qi	lur	bo	til	na	moz
-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-
Zo	hi	d+ul	dur	kim	ta	vak	kul	ning	ma	qo	min	da	tu	rub
-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-
Tu	nu	kun	qil	g‘ay	i	bo	dat	dam	ba	dam	uz	ru	ni	yoz
-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-	-	V	-

Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, taqti’si (-V--/-V--/-V--/-V-), afoyili esa foilotun/foilotun/foilotun/foilun bo‘lgan ushbu qita’a aruz tizimining ramali musammanu mahzuf vaznida yozilgan. Shuningdek, 3-misra 1-rukndagi “zohid” so‘zining oxirgi “d” tovushi o‘zidan keyin kelgan ul hijosiga qo‘shilib vazn talabiga

ko'ra vasl hodisasi yuzaga kelgan. 4-misradagi tun va kun so'zlarida tazod badiiy san'ati kuzatiladi. Qofiyalanish shakli a-b-c-b. Qofiyalangan namoz va niyoz so'zlari o'zak tarkibiga ko'ra murdaf, tuzilishiga ko'ra esa muqayyad qofiyadir.

Asarda 2ta hech bir misrasi qofiyalanmagan she'rga ham duch keldik, ularning birini keltiramiz:

Ey hunarlar tutub eyasinda,
Kizlaban qo'ltuqinda ayb tuman,
Ul musibat kuninda, ey mag'rur,
Zag'al aqchang bilan ne olg'aysan.

Asardan yana bir unumli foydalanilgan she'r turi masnaviy hisoblanadi. Asar davomida uning eng ko'p uchraydigan shakli 2 baytni tashkil etsa, hajm jihatdan asarning dastlabki bobida keltirilgan 30 baytlik masnaviy eng yirigidir.

Muborak karamdir jahonda karam (a)
Karamsiz vujudi erur kal-adam. (a)
Ulug'lik tilasang saxiy bo'l, saxiy (b)
Saxiyini sevar haq taolo, axiy. (b)

7-jadval

Mu	bo	rak	ka	ram	dir	ja	hon	da	ka	ram
V	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-
Ka	ram	siz	vu	ju	di	e	rur	kal	a	dam
V	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-
U	lug'	lik	ti	la	sang	sa	xiy	bo'l	sa	xiy
V	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-
Sa	xiy	ni	se	var	haq	ta	o	lo	a	xiy
V	-	-	V	-	-	V	-	-	V	-

Ushbu masnaviy mutaqoribu mussammani mahzuf(V--/V--/V--/V-) fauvlun/fauvlun/fauvlun/faa vaznida yozilgan. Ikki bayt ham tuzilishiga ko'ra
WWW.HUMOSCIENCE.COM

muqayyad, o‘zak tarkibiga ko‘ra mujarrad qofiya turiga mansub. 3-va 4-misralardagi saxiy va axiy so‘zlari tajnisi zoyid(orttirilgan tajnis) badiiy san‘atini vujudga keltirgan. 1-misraning oxiridagi karam va 2-misraning boshidagi karam so‘zlari esa raddul aruz il-al ibtido san‘atini hosil qilgan.

MUHOKAMA

Sayfi Saroyining “Guliston bit-turkiy” asari tarkibida fard, qit‘a, masnaviy, ruboiy, dubaytiy va g‘azallar uchraydi. Shuningdek, hech bir qofiyalanish tizimiga ega bo‘lmagan she‘rlar ham mavjud. Ayrim she‘rlarning qofiyasiga tanlangan so‘zlarda saktaliklar uchraydi. Asar tarkibidagi ruboiylar alohida tadqiq qilinishi kerak. Sayfi Saroyi yashagan davrda g‘azal yoish qonun qoidalari to‘liq shakllanib ulgurmaganini inobatga olsak, asarda 5ta g‘azal yoki g‘azal shaklidagi she‘r mavjud deyishimiz mumkin. Bu jihatlar inobatga olinsa, asar tarkibidagi g‘azallar ham boshqa bir maqola uchun tadqiqot obekti bo‘la oladi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, kitob Sadiy she‘roziyng “Guliston”i kabi debocha va 8 bobdan iborat. Boblar hajmi 1-dan oxirigiga qadar qisqarib boradi. Sayfi Saroiy ushbu asarda 5ta she‘riy janrdan foydalangan. Ular asosan aruz tizimining ramal, hazaj, mutaqorib bahrlarida yozilgan. Asarda tazod, talmeh, tanosub,tashxis, tajnisi zoyid, tavzi’, ishtiyoq, ishtiboh badiiy san‘atlaridan unumli foydalanilgan. Qofiyaning barcha turlari uchraydi. O‘zak tarkibiga ko‘ra eng ko‘p foydalanilgani murdaf, tuzilishiga ko‘ra eng ko‘p foydalanilgani esa muqayyad qofiyadir, mutlaq qofiya anchayin kam uchraydi. Qofiyaga tanlangan so‘zlarda takror qo‘llanishlar va ayrim saktaliklar mavjud. Asar Sayfi Saroyining tarjimonlik hamda poetik mahoratini yaqqol ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Hojiahmedov A “Aruz nazariyasi asoslari”.-Toshkent.: Akademnashr, 2018.

2. Yusupova D “Aruz va Mumtoz poetikaga kirish”.- Toshkent.: Akademnashr, 2020.
3. Sayfi Saroyi “She’rlar.Guliston”.- Toshkent.: G‘afur G‘ulom, 1968.
4. Sayfi Saroyi “Gulistoni bit-turkiy”.-Toshkent.: G‘afur G‘ulom, 1986.

References:

1. Hojiahmedov A “Aruz nazariyasi asoslari”.-Toshkent.: Akademnashr, 2018.
2. Yusupova D “Aruz va Mumtoz poetikaga kirish”.- Toshkent.: Akademnashr, 2020.
3. Sayfi Saroyi “She’rlar.Guliston”.- Toshkent.: G‘afur G‘ulom, 1968.
4. Sayfi Saroyi “Gulistoni bit-turkiy”.-Toshkent.: G‘afur G‘ulom, 1986.